

Okul Müdürlerinin Paylaşımçı Liderlik Uygulamaları, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

School Principals' Shared Leadership Practices, Teachers' and Administrators' Views

Gökhan İbrahim BAYAZIT¹ Veysel ORUÇ² Raziye AYDIN³ Satılmış DEMİRTAŞ⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-0539-6590, Balıkesir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-8456-2874, Bursa, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-7192-9660, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-8472-0037, Çorum, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada okul müdürlerinin paylaşımçı liderlik uygulamalarının öğretmen ve yönetici bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu Balıkesir ili karesi ilçesinde görev yapmakta olan 8 okul yöneticisi ve 10 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinde olgu bilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya katılacak olan okul yöneticileri ve öğretmenlerle çevrimiçi iletişim araçları kullanılarak irtibat kurulmuş ve randevular oluşturulmuştur. Araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin paylaşımçı liderlik özellikleri, yönetici ve öğretmenlerin paylaşımçı liderlik yaklaşımına yönelik algıları, paylaşımçı liderlik davranışlarının avantaj ve sınırlılıkları, paylaşımçı liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların sonucunda oluşan yönetici ve öğretmen algıları tespit edilip incelenmiştir. Çalışmada paylaşımçı liderlik uygulamalarını katılımcılar tarafından olumlu algılandığı katılımcıların çoğunluğu tarafından liderliğin paylaşılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca liderliğin paylaşılmasının okul kültürüne, çalışanların motivasyonuna olumlu yönde etki ettiği, verimliliği ve iş birliğini artırdığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paylaşımçı Liderlik, Yönetici, Öğretmen.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the shared leadership practices of school principals from the perspectives of teachers and administrators. The study group of the research consists of 8 school administrators and 10 teachers working in Karesi district of Balıkesir province. The research was designed in phenomenology design in qualitative research methods. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool. School administrators and teachers who would participate in the study were contacted using online communication tools and appointments were made. In the study, according to the opinions of school administrators and teachers, school principals' shared leadership characteristics, administrators' and teachers' perceptions of shared leadership approach, advantages and limitations of shared leadership behaviors, shared leadership practices and administrators' and teachers' perceptions as a result of these practices were identified and examined. In the study, it was concluded that shared leadership practices were perceived positively by the participants and that leadership should be shared by the majority of the participants. In addition, it was concluded that shared leadership has a positive effect on school culture, employee motivation, and increases productivity and cooperation.

Keywords: Shared Leadership, Manager, Teacher.

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojinin geldiği noktada okulların rolü oldukça fazla ve önemlidir. Bu açıdan yaklaşıldığında toplumsal örgütler olan okulların çağın gerekliliklerine cevap verebilecek nitelikte olması geleneksel liderlik ve yönetim anlayışından ziyade örgütteki paydaşların da görev ve sorumluluklar alabileceği farklı liderlik özelliklerinin ön plana çıkması ile mümkündür (Mermer, 2019, s. 44). Çağımızda değişim ve gelişim içerisinde olan kurumlar kendilerini güncelleyerek gelişimlerini sürdürmektedirler. Okulların da bu gelişim de değişimleri yakalayabilmesi ve öncülük edebilmesi okul müdürlerinin liderlik özellikleri ile yakında ilgilidir (Çiçek, 2018, s. 17). Bu bağlamda sorumlulukların

Citation: Bayazıt, G. İ., Oruç, V., Aydın, R. & Demirtaş, S. (2025). "Okul Müdürlerinin Paylaşımçı Liderlik Uygulamaları, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri", International QMX Journal, 4(1), 72-85. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

paylaştırıldığı, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının benimsendiği eğitim örgütlerin önemi daha da artmaktadır.

Okul müdürlerinin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Öğrenci işleri, okul aile arasındaki iş birliği, eğitim kurumunun fiziki durumu, kurullar, komisyonlar ve toplantılar, personelle ilgili görevler, eğitim öğretim ile alakalı işler bu sorumluluklardan bazılarıdır. Yönetim işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, okul müdürünün bu görev ve sorumluluklardan bazılarını diğer paydaşlar arasında dağıtması önemli liderlik becerileri arasındadır (Turan, 2020).

Okullarda kriz ve çatışma ortamlarının oluşma sebepleri arasında yöneticilerinin tek başına ve tepeden inme kararlar alması önemli bir yer tutmaktadır. Okulun iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde kriz ve çatışmaların iyi yönetilmesi son derece önemlidir. Eğitim ve öğretimin verimli bir şekilde devam etmesi için yöneticinin bu yönetim becerisine sahip olması gereklidir. Okullarda, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hareket ederek pozitif bir örgüt ikliminin yaratılmasında okul müdürlerinin liderlik özellikleri bu açıdan önemlidir (Akgün, 2019, s. 1-2).

Okul liderliği yalnızca resmi liderlerle sınırlamak, birçok sorunu beraberinde getirebilir. Okul yönetimi, pek çok uzmanlık alanını kapsayan karmaşık bir yapıya sahiptir ve tek bir liderin bu tüm alanlarda yetkin olması olanaksızdır. Ayrıca, yönetim tarafından alınan kararların topluluğa etkili bir şekilde yayılması, birden fazla liderin karar süreçlerine katılmasıyla mümkün olur. Okul liderliği, pek çok farklı paydaş içermelidir. Bu paydaşlar arasında öğretmenler, öğrenci velileri ve diğer politika oluşturucular yer alabilir. Okul yönetim sürecinde, bu paydaşların da görüşleri ve katkıları dikkate alınmalıdır (Akgün, 2019).

Eğitim ve öğretim gibi bilgiye dayalı kurumlarda, liderlik rollerinin dağıtılmadığı durumlarda karmaşık görevlerin uygulanması zor olabilir. Ancak bu, resmi liderlik rollerinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Resmi lider, örgüt içindeki bileşenleri bir arada tutarak personelin kapasitelerini geliştirme sorumluluğunu üstlenir (Elmore, 2000). Okul liderleri, astlarının yeteneklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların motivasyonlarını artırma, işlerine olan inançlarını güçlendirme ve çalışma koşullarını iyileştirme konularında olumlu bir etkiye sahiptir (Leithwood, Harris, Hopkins ve Seven, 2008).

Liderlik üzerine incelemelerin başlaması ile birlikte çok farklı açılardan konu ele alınarak oldukça çeşitli tanımlamalar yapılmıştır (Gedikoğlu, 2015, s. 27; Şişman, 2012, s. 11). Bu tanımlamalar birçok açıdan farklılıklar içerse de, hemen hemen hepsinin ortak özelliği tek bir bireyi merkeze koyarak konuyu ele almaktır (Brungardt, 1998). Yirminci yüzyılda liderlik yaklaşımlarının farklılaşmasıyla beraber liderliğin tek bir birey olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Liderlik denilince öncelikle tek bir bireyin verdiği karar olarak görülmemesi, diğer paydaşlarında katılımlarının sağlandığı iş birliği içerisinde demokratik tutumların hakim olduğu süreçler ön plana çıkmaktadır (Gedikoğlu, 2015). Bu bakımdan okul müdürlerinden tek tip lider özellikleri sergilemeleri beklenmemelidir. Okul müdürlerinin liderlik yaklaşımlarını etkileyen ve belirleyen oldukça farklı unsurlar mevcuttur. Okulların çevreleri, bulunulan ortamın durumu, toplum, öğretmenlerin ve öğrencilerin özellikleri gibi unsurlar müdürlerin liderlik yaklaşım tarzlarını belirlemede etkili olmaktadır. Okulların eğitim öğretim adına başarılı ve etkili olabilmesinde müdürlerin oldukça fazla sorumluluğu mevcuttur. Bu sorumluluk ve gerekli işlerin tek başına müdür tarafından yapılabilmesinin oldukça güç olduğu görülmektedir (Şişman, 2012).

Liderlik üzerine yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmeler sonucunda geleneksel olarak tek bir bireyin odak noktası olduğu liderlik algısı etkilenmiş ve değişmiştir. Tek bir kişinin problemler karşısında çözüm merkezi olacağı düşüncesi yerini; örgütün bütün paydaşlarının bilgilerinin, kabiliyetlerinin, paylaşımının öne çıktığı demokratik ve katılımcı bir yaklaşım almaktadır (Özer ve Beycioğlu, 2013). Özellikle günümüzde, tek birey liderliği üzerine yoğunlaşan geleneksel yönetim yaklaşımlarına alternatif olarak öne çıkan liderlik yaklaşımlarında birisi de paylaşımcı liderlik yaklaşımıdır (Baloğlu, 2011).

Spillane (2005)'e göre paylaşımcı liderlik; sadece tek bir bireyin ve ya birçok bireyin sorumluluğu üstlenmesi değil, liderler, izleyenler ve onların durumlarının birbirini etkilemesinin bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda geleneksel fikirleri tekrar etmekten ziyade liderliğe yeni bir zemin oluşturmaktır. Paylaşımcı liderlik; takım liderliği ve demokratik liderlik kavramları ile eş anlamlı değildir. Paylaşımcı liderlik demokratik ya da otokratik tutumlar da içerebilmektedir. Bu bakımdan ele

alındığında liderlik, eğitim kurumlarında öğretmenler dahil bir çok bireye paylaştırılabilir. Ancak bu paylaşımın demokratik olma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Liderliğin paylaşılması düşüncesi klasik liderlik algısının aksine çağımızın yönetim ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun olduğu görülmektedir. Liderliğin dağıtımı ve paylaşılması noktasında ön plana çıkan ve önemli görülen teorilerden biri paylaşımcı liderliktir (Baloğlu, 2011). Bu bakımdan konu araştırmacıların ilgi odağına girmiş ve özellikle yurt dışında oldukça fazla çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmalarda paylaşımcı liderliğin birçok faktörle ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Okullarda liderliğin paylaşılması amaçlara ulaşma, öğrenci başarısı, öğretmenlerin akademik açıdan iyimser bakış açısına sahip olmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir (Gronn, 2000; Spillane, 2005; Elmore, 2000).

Bunların yanı sıra paylaşımcı liderlik yaklaşımının öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına (Ataş Akdemir ve Ayık, 2017) ve motivasyon ve yaratıcılıklarına pozitif yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir (Uçar ve Dağlı, 2017). Aynı zamanda öğretmen özerkliğini (Çelik, 2016) ve örgütsel iş doyumuna etkisinin olduğu görülmüştür (Ağırdaş, 2014; Akyürek, 2016). Bu çalışmaların yanında okullardaki dağıtımcı liderlik yaklaşımlarını tespit etmeye çalışan çalışmalar da (Bozkuş ve Gündüz, 2014; Korkmaz ve Gündüz, 2011; Mullick, Sahrma ve Deppeler, 2012; Özdemir ve Demircioğlu, 2013) bulunmaktadır.

Paylaşımcı liderlik yaklaşımını hem pratik hem de teorik olarak daha iyi anlayabilmek eğitim sistemi ve eğitim yönetimi bakımından önemli görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında paylaşımcı liderliğin eğitim kurumlarında ne şekilde uygulandığı etkilerinin neler olduğunu ve öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin tespit edilmesi için araştırma yararlı görülmektedir. Bu durum çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı okul müdürlerinin paylaşımcı liderlik uygulamalarının yönetici ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara cevap aranmıştır.

Yönetici ve öğretmenler liderliğin; okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli gibi kişiler arasında paylaşılması konusundaki düşünceleri nelerdir?

Yönetici ve öğretmenlere göre paylaşımcı liderlik uygulamalarının avantajları ve sınırlılıkları nelerdir?

Yönetici ve öğretmenlerin paylaşımcı liderlik uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili görüşleri nasıldır?

Araştırmada ulaşılabilecek bulgu ve sonuçların eğitim kurumu yöneticilerine, öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, ilgili üniversite bölümlerine ve bu konuda çalışmalar yapmayı planlayan araştırmacılara katkı sağlayacağı ve yol göstereceği düşünülmektedir. Liderlik görevlerinin paylaşılması beraberinde belirli sorumlulukları getirmektedir. Okul yöneticilerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinde çalışmanın bulgularının kullanılabilirliği ve faydalı olacağı umulmaktadır. Ayrıca, okul yöneticilerine işbirliği ve takım çalışmasının önemi hakkında bilgi verilmesi ve tek liderlik yerine liderliği paylaşmanın daha verimli olabileceği konusunda rehberlik edilmesi önemli görülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Yönetim

İnsanlık tarihi kadar eski olan yönetim kavramı ile ilgili birçok tanımlama ve yaklaşıma rastlamak mümkündür. Genel olarak tanımların ortak noktaları dikkate alındığında insan ve madde kaynağını yerinde ve en uygun şekilde kullanarak örgütleri belirlenen hedefler ulaştırabilme olarak tanımlamak mümkündür. Bu bakımdan örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi; verimli ve etkin karar alabilen, başarıyı odak noktası olarak görüp ona göre çalışmalar yürüten, geleceğe yönelik öngörü sahibi olan yöneticilerin varlığı ile mümkündür. Yapılan çalışmalar irdelendiğinde yönetici ile ilgili birçok tanımlamanın yapıldığını görmek mümkündür. Kingır ve Şahin (2005)'in yönetimi “kar ve riski başkasına ait olmak üzere üretim faktörlerini tedarik ederek, mal ve hizmet üretimi için bunları yöneten kişi” olarak tanımladığı görülmektedir. Bir diğer tanımlamada ise insanlara iş yaptırma sanatı olarak tanımlanmıştır (Koçel, 2011).

Bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişimler, nüfus yoğunluğunun artması, iletişim yöntemlerinin çeşitlenmesi, ekonomik ilişkilerin farklılaşması yönetim konusu da gittikçe daha önemli

hale getirmiştir. Örgütler açısından bu kadar önemli hale gelen yönetim faaliyetini yerine getirecek olan yöneticilerin sahip oldukları kişisel özellikler, yetenekler, iletişim becerileri, insan ilişkilerindeki yeterlikleri, uzmanlık bilgileri örgütlerin amaçlarına ulaşması ve hayatta kalmaları bakımından son derece önemli hale gelmiştir (Uğur, 2014).

Örgütleri hedeflerine ulaştırmak için, mevcut insan ve madde kaynağını eş güdümlü olarak kullanma verimli ve yerinde kararlar almak, ön görüş sahibi olmak yöneticilerin önemli özellikleridir; ancak bu özellikleri kullanmak işleri yoluna koymak için yeterli olmayabilir. İnsanları etkileyerek iş yapmak ve yaptırmak gerekli olabilir (Delibaş, 2018). Bu durumlarda gündeme liderlik kavramı gelmektedir. Yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde liderliğin önemi ve her geçen gün ön plana çıktığı görülmektedir. Yöneticiliğin yetki yolu ile liderliğin ise etkileme yolu ile ortaya çıktığı söylenebilir. Liderlik, insanları belirlenen amaçlar etrafında toparlayabilen, işbirliği içerisinde harekete geçiren ve insanları etkileyerek harekete geçirebilen birikim ve kabiliyetlerin tümüdür (Tekarslan, Tamıl, Hüner ve Can, 2000). Lider kavramı incelendiğinde özünde bilgi ve yeteneğin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda kişisel özelliklerin de liderlik için son derece önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yönetici ve liderlik için; her lider yöneticilik yapamayacağı gibi her yöneticide liderlik yapamayacaktır. Yöneticilerin sahip olması gereken lider özellikleri örgütlerin amaçları ve varlıklarını sürdürmeleri için son derece önemlidir (Uğur, 2014).

Liderlik ve Yöneticilik

Liderlik ve lider kavramları, yönetim bilimlerinin alanında üzerine en çok araştırma yapılan ve tartışılan konularından birisi olmuştur (Sağır, 2013). Geçmişten günümüze kadar bu kavramlara olan ilgi ve alaka her geçen gün çoğalar devam etmiş ve Latin, Yunan, Roma gibi batı toplumlarının yanında Çin klasiklerinde dahi yer bulmaktadır. 20. yüzyıl araştırmacılarının da ilgi alanına girerek (Pierce & Newstroom, 2003) lider ve liderlik ile ilgili benzer oldukça fazla tanımlamanın gündeme gelmesine sebep olmuştur (Sağır, 2013). Bu tanımlamaların bazıları şu şekildedir;

Zel (2001)'e göre, grup halinde bulunan bireyleri ortak amaçlara etrafında bir araya getirerek, bu hedeflere ulaşmak için onları harekete geçiren bilgi ve becerilerdir. Çelik (2005)'e göre, izleyenleri örgütsel amaçları gerçekleştirebilmek için ikna etme işidir.

Liderlik konusunda farklı yaklaşımların olduğunu söyleyen Bass (2008) liderliği şu şekilde gruplandırmıştır;

- Grup süreçlerine odak noktası olarak liderlik,
- Kişilik ve etkileri olarak liderlik,
- Davranış ya da eylem olarak liderlik,
- İnancı biçimlendirme olarak liderlik,
- Hedefe ulaşma aracı olarak liderlik,
- Farklılaştırılmış bir rol olarak liderlik,
- Etkileşiminin ortaya çıkan etkisi olarak liderlik

Bu gruplandırmaya göre Bass (2008) liderliği, örgüt üyelerinin algı ve beklentilerini dikkate alarak gerçekleştirilecek olan bir işin yapılandırılması ya da yeniden kurgulanması için en az iki üyenin etkileşimi olarak dile getirmiştir.

Bursalıoğlu (1994)'na göre lider; grubun yaşantılarını düzenleyip değerlendirerek, bu yaşantılara bağlı olarak grubun mevcut imkânlarından faydalanabilen kişilerdir.

İnsanlar yaratılışı gereği grup halinde yaşama gereksinimi duyan sosyal bir varlıktır. Kendi arzu ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek adına içinde bulunduğu grupları idare etmek ve hedeflerine varabilmek için lidere ihtiyaç duymaktadır. (Eren, 1993). Bu bakımdan tarihin her döneminde liderlere rastlamak mümkündür. Demokratikleşme ve teknolojik gelişimin liderliğe olan gereksinimi azalttığını öne süren yazarlar olsa da grupların verimli ve etkili olması için liderliğe ihtiyaç duyulmaktadır (Eren, 1991).

Liderlik konusunda yapılan çalışmaların yoğunluğu liderliğin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir (Aydın, 2014).

Liderler, grup ile iletişim ve etkileşimi halinde olarak liderlik özelliğini kazanmaktadırlar. Liderin grubun üyelerine belirlenen hedeflere ulaşma noktasında yol gösterici olup onlara destek olabilecek niteliklere sahip olduğunu belirtmesi, liderlik özelliğinin hak edilmesinde oldukça etkili olmaktadır (Aydın, 2014). Yönetici ise, belirli bir amaca ulaşmak için bir araya gelmiş bireyleri hedefleri gerçekleştirmek adına işbirliği içerisinde verimli yönetmek yükümlülüğünde bulunan birey olarak adlandırılmaktadır (Erdoğan, 2008). Bu bakımdan yönetici olan insanların lider olması da beklenmektedir. (Turan & Bektaş, 2014).

Paylaşımçı Liderlik

Geleneksel yönetim anlayışına göre kurtarıcı gözüyle bakılan tek adam yönetiminin geçerliğini yitirdiği ve yerini liderliğin örgüt paydaşları arasında dağıtılıp bütüne yayıldığı yönetim süreçlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. İlk çalışmalarının 1954 yılında başladığı paylaşımçı liderlik yaklaşımına göre liderliğin tüm paydaşlar arasında paylaşılması fikri temel alınmıştır (Özdemir, 2012).

Paylaşımçı liderlik, yürütülecek çalışmaların öncelikle lider ve diğer üyeler arasında dağıtılması ve sonra tüm üyelerin yaptığı çalışmaların ve etkinliklerin bir araya getirmesidir. Bu açıdan liderlik fonksiyonu, örgüt faaliyetlerinin çalışanlar arasında bölüştürülmesi ve birden fazla liderin işbirliği ve etkileşim yolu ile bu faaliyetleri gerçekleştirmesi sürecini kapsamaktadır. Buna göre paylaşımçı liderlik; eğitim kurumu liderleri, izleyenler ve bunların etkileşim içerisinde buldukları sürecin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır (Spillane, Halverson ve Diamond, 2004).

Paylaşımçı liderlik yaklaşımının asıl unsuru, iletişim rollerini ve mevcut sorumlulukları bölüşmeyi ön plana çıkarmaktır. Paylaşımçı liderlik bir kişinin liderliğinden ziyade kendileri arasında etkileşimin ve iletişimin olduğu kişilerden meydana gelen örgütsel liderlik şeklidir. Bu liderlik yaklaşımı geleneksel yönetim algısının sınırlarının genişletilmesini vurgular ve örgüt bünyesinde çalışan herkesin ya da bir grubun kendi fikirleri ve kabiliyetleri olabileceğini böylelikle uzmanlık gerektiren durumların yalnızca bir kişi yerine tüm paydaşlara dağıtılabileceğini öne sürmektedir. Paylaşımçı liderlik anlayışı, bütün okul çalışanları, veliler ve öğrencilerin etkileşim halinde olduğu, katılımcılığın olduğu bir karar alma süreci şeklinde düşünülebilir. Bu liderlik modelinin kullanıldığı okullarda, yalnızca müdürler değil öğretmenlerinde liderlik sorumluluğu aldığı görülür. Okullarda paylaşımçı liderliğin farklı bir fonksiyonu da okulun amaçlarına varmasında mesleki gelişim programları, okuldaki yönetsel ve örgütsel yapının yeniden yapılandırılmasını kapsayan faaliyetlerin planlanmasıdır (Ereş ve Akyürek, 2016).

Örgütlerde liderlik sorumluluklarının uygun bir biçimde bölüştürülmesinde iki ana hususa dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak, liderlik üstlenilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olan bireylere dağıtılmalıdır. İkinci olarak ise, liderlik dağıtılan bu bireylerin planlı bir biçimde koordinasyonun sağlanmasıdır (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006).

Liderlik yaklaşımı olarak paylaşımçı liderlik algısının hakim olduğu okulların ana bileşen öğretmenlerdir. Yapılan çalışma sonuçlarına göre öğretmen liderliğinin akademik başarıyı yükseltme ve okulun gelişiminin sağlanmasında önemli olduğu görülmektedir. Okul müdürlerinin paylaşımçı lider yaklaşımı iş birliğini mecburu kıldığı için gerek okul çevresi gerekse aileler bakımından da pozitif sonuçlarının olduğu söylenebilir (Ereş ve Akyürek, 2016).

Liderliğin paylaşılmasındaki amaç; resmi olarak belirlenen liderin etkisini ortadan kaldırmak değil, örgüt çalışanlarının işbirliği ve etkileşim sayesinde karşılıklı olarak birbirlerini desteklediği ve güçlendirdiği bir ortam yaratmaktır. Oluşan bu ortamın örgütlerin iş yapabilme potansiyelini yükselttiği göz önüne alındığında liderliğin bölüştürülmesiyle kapasitenin artırılması arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Tek kişiyi baz alan liderlik anlayışı ile ulaşılan sonuç ve ürünlerin toplamından daha fazla sonuçlara ulaşabilmek için üyelerin kişisel olarak sahip oldukları uzmanlık, bilgi ve yeteneklerinin liderlik çatısı altında bir araya gelmek gerekebilir. Paylaşımçı liderlik bütüncül bir anlayış ortaya çıkarmaktadır. Yani parçaları birleştirip bir bütüne ulaşmaktır. Bu parçaların birleşiminden oluşan yeni ürün, kendisine has fonksiyonları bulunan yapısal bir bütünlüktür. Örgüt paydaşlarının sahip olduğu beceriler diğer üyelerin bütünleyicisidir (Baloğlu, 2011). Okullarda eğitim öğretim yılı başlarında, ortalarında ve dönem sonlarında yapılan öğretmenler kurullarında alınan kararlar

okul liderleri olan müdürlerin paylaşımcı liderlik anlayışlarına birer örnektir (Turan, 2020). Bu toplantılarda ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıl boyunca yapılacak olan faaliyetler tüm katılımcıların fikirleri alınarak belirlenir ve kurul komisyonlar, belirli günler ve haftalar öğretmenlere dağıtılır. Bu süreçte öğretmenlerin görüşleri de dikkate alınarak süreç yürütülür. Öğretmelerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi demokratik bir örgüt ortamının yaratılmasına ve çağdaş yönetim yaklaşımıyla eğitim etkinliklerinin planlanmasına imkan sunar (Kara, 2022).

Üstler ve astlar arasındaki geleneksel hiyerarşik ilişki kavramı, paylaşımcı liderlik kavramıyla çelişmektedir. Üstler emir vermek yerine yetkilerini astlarına devrederek daha eşitlikçi bir sistem yaratırlar. Bu, paylaşımcı liderliğin temel özelliklerinden biridir. Sorumlulukları paylaşarak ve yetkiyi astlarına devrederek, müdürler gibi okul liderleri daha önemli görevlere odaklanabilir ve okulun vizyonuyla uyumlu iddialı hedefler belirleyebilir (Cemaloğlu, 2019).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Okul müdürlerinin paylaşımcı liderlik özelliklerini incelemek adına yapılan bu çalışmada nitel araştırma modellerinde fenomenoloji (olgu bilim) modeli kullanılmıştır. Olgu bilim modeli varlığı hissedilen ancak ayrıntılı ve tüm boyutları ile ilgili detaylı bir anlayışa sahip olunmayan olguları odak merkezi haline getirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Temel olarak felsefe ve psikoloji branşlarına dayanan bu model araştırma yöntemi olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda felsefi bir bakış açısı olarak da kullanılmaktadır. Bu modelde ifade edilen olgu kavramı insanların yaşantılarına bağlı olarak deneyimledikleri her şeyi kapsamaktadır. Bellek, dil, algı, duygu ve düşünce gibi konu başlıklarının her birisi olgu kavramı kapsamına dâhildir. Günlük yaşantımızda durumlar ve kavramlar, olaylar, yönelimlerimiz, algılarımız ve deneyimlerimiz olgu diye adlandırılabilir. Günlük olarak bu kavramlar çerçevesinde çeşitli durum ve olaylar yaşamış olsak da bunları tam olarak anlamamız mümkün olmaya bilir. Bu anlayamadığımız kısımların analizinde ve gerekli derinliğin kazanılmasında olgu bilim modeli yaygın olarak kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Karesi ilçesinde görev yapmakta olan 8 okul yöneticisi ve 10 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmacının çalışmayı yürüteceği katılımcıların belirlenmesinde rahatlıkla ulaşabileceği, kendisine yakın olan kişilerin çalışma grubuna katıldığı örneklem belirleme yöntemidir (Baştürk ve Taştepe, 2013). Çalışmaya katılım sağlayan kişilerin bilgileri gizli tutulmuş olup okul yöneticileri Y1, Y2,...Y8, öğretmenler Ö1, Ö2,...Ö10, şeklinde kodlanarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubuna dahil edilen kişilerin bilgileri Tablo-3.1' de belirtilmiştir.

Tablo-3. 1 Katılımcıların Demografik Bilgileri

Sıra	Kod	Cinsiyet	Yaş	HizmetYılı	Görevi
1	Y1	Kadın	30-40	14-21	Yönetici
2	Y2	Kadın	30-40	14-21	Yönetici
3	Y3	Erkek	40-50	14-21	Yönetici
4	Y4	Erkek	30-40	14-21	Yönetici
5	Y5	Erkek	50 ve üzeri	22 ve üzeri	Yönetici
6	Y6	Erkek	40-50	22 ve üzeri	Yönetici
7	Y7	Erkek	30-40	8-14	Yönetici
8	Y8	Erkek	50 ve üzeri	22 ve üzeri	Yönetici
9	Ö1	Kadın	30-40	14-21	Öğretmen
10	Ö2	Kadın	40-50	22 ve üzeri	Öğretmen
11	Ö3	Erkek	30-40	8-14	Öğretmen
12	Ö4	Kadın	50 ve üzeri	22 ve üzeri	Öğretmen
13	Ö5	Erkek	40-50	22 ve üzeri	Öğretmen
14	Ö6	Kadın	30-40	14-21	Öğretmen
15	Ö7	Kadın	30-40	8-14	Öğretmen
16	Ö8	Kadın	40-50	14-21	Öğretmen
17	Ö9	Kadın	40-50	14-21	Öğretmen
18	Ö10	Erkek	40-50	22 ve üzeri	Öğretmen

Veri Toplama Araçları

Araştırmada nitel çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarından, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları gerek katılımcılara gerekse araştırmacıya belirli oranda esneklik ve belirli oranda standartlar sağlaması nedeniyle bu tarz çalışmalara daha uygun bir tekniktir (Türnüklü, 2000). Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcıların cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve görev bilgilerini belirlemek için demografik bilgiler bölümüne ve okul müdürlerinin paylaşımcı liderlik özelliklerini incelemek amacıyla hazırlanan formda görüşme içeriğine dair altı soruya yer verilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken literatür taraması yapılmış benzer çalışmalardan örnek sorular incelenmiştir. Çalışmanın amacına göre bu sorular şekillendirilerek görüşme formu hazır hale getirilmiştir. Gönüllü iki katılımcı ile pilot görüşmeler yapıp soruların amaca uygunluğu denenmiştir. Uygulanmasında sorun görülmeyen form kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir.

Verilerin Analizi

Veriler, nitel çalışmalarda kullanılan içerik analizi tekniği kullanılarak tablolar haline getirilmiştir. İçerik analizinde genel olarak toplanan verilerden birbirine benzeyen cevaplar kodlanarak frekans değerleri belirtilip ve okuyucuların anlayabileceği şekilde düzenlenir. Alt amaç cümleleri esas alınarak toplanan veriler düzenlenip yorumlanır. Böylece araştırma kapsamına girmeyen veriler tespit edilip çalışma dışına çıkartılır. Bunun yanı sıra benzer çalışmalardan esinlenilerek benzerlik ve karşıtlık yönünden kıyaslarda bulunmak analiz ve yorum aşamasında içeriğin zenginleşmesi sağlanır (Şimşek, ve diğerleri, 2008).

Çalışmada elde edilen veriler analiz edilirken kodlamalar yapılmış ve çalışmanın amaçları göz önüne alınarak belirlenen tema ve alt tema çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Toplanan verilerden doğrudan alıntılanmalar yapılmak suretiyle ortaya konulan görüşler desteklenmiştir. Temaların oluşturulması esnasında çalışmanın amacından sapmamak için belirlenen amaçların sınırlarına dikkat edilerek çalışma yürütülmüştür.

BULGULAR

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde liderliğin; okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli gibi gruplar arasında paylaşılması hakkında düşünceleri sorulmuştur ve alınan cevaplar içerik analizi yöntemi ile incelenip tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Bu temalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo-1 Katılımcıların Liderliğin Paylaşılması Hakkındaki Düşünceleri

Tema	Alt Tema	Katılımcılar	n
Liderlik Paylaşılabilir	İş Yükünü Azaltma ve İşbirliği	Y2, Ö2, Ö4	3
	Yetki ve Sorumlulukların Dağıtımı	Y1, Y3, Y6, Y7, Y8, Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10	11
	Alanlara Göre Liderlik ve Çok Yönlülük	Y2, Y8, Ö5, Ö6	4
Liderlik Paylaşılabilir	Karar Alma Süreci ve Kargaşa	Y4, Y5, Ö8, Ö9	4
	İtirazların Çoğalması ve Ortak Nokta Bulma Zorluğu	Y5, Ö8	2
	Paydaşların Artması ve Uyum Sorunları	Ö9	1

Tablo 1 incelendiğinde, liderlik konusunun paylaşılabilirliği üzerine farklı bakış açılarının olduğu görülüyor. "Liderlik Paylaşılabilir" ana teması altında incelenen alt temalardan biri, iş yükünü azaltmanın ve işbirliğinin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu alt tema, katılımcıların liderlikte paylaşımın, işbirliği ve daha doğru kararlar alınması yoluyla iş yükünü azaltabileceğini ve verimliliği artırabileceğini ifade etmektedir. İkinci alt tema, yetki ve sorumlulukların dağıtımı üzerinde durmaktadır. Katılımcılar, liderliğin herkesin katılımıyla daha dengeli ve etkili olabileceğini, farklı kişilerin farklı alanlarda liderlik yapabileceğini belirtmektedir. Üçüncü alt tema ise çok yönlülük ve alanlara göre liderliği ele alıyor. Bu tema altında, liderliğin farklı alanlarda ve farklı kişiler tarafından yürütülmesinin, çok yönlü bir yaklaşım sunarak daha etkili sonuçlar doğurabileceği ifade edilmektedir. "Liderlik Paylaşılabilir" ana teması ise karar alma sürecindeki kargaşa, itirazların artması ve paydaşların artışı gibi unsurları vurgulanmaktadır. Katılımcılar, liderliğin bazı durumlarda paylaşılabilirliğini ve bu durumun kargaşa yaratabileceğini ifade etmektedir. Bu temanın oluşturulmasında etkili olan bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Liderlik Paylaşılabilir;

“Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında açık iletişim kurarak herkesin düşüncesini paylaşabileceği bir ortam oluşturması önemlidir. Karar alma sürecinde ekip çalışması yaparak sorunlara daha kolay çözüm bulma ve gelişimi desteklemeye fırsat oluşturabilir. Olası sorunları çözmek, geri bildirimlere kısa sürede cevap verebilmek ve eğitimin diğer paydaşları ile güven ortamını oluşturabilmek adına paylaştırılabilir (Y1).” “Her bir bireyin kendi yetki ve sorumluluk alanındaki işlerde, özgürlük tanımlanabilir. Örneğin okulda bir seminer düzenleneceğinde bu işin organizasyonunda öğretmen ve öğrenciler aktif olarak görevlendirilebilir. Ya da okul kermeslerinde velilere aktif rol ve görev verilebilir. Verilen her iki örnekte öğretmen öğrenci ya da veli kendini, yaptığı işin lideri olarak görebilir (Y2).” “Tabi ki paylaştırılabilir. Liderliğin gerektirdiği tüm özelliklerin tek bir bireyde olması her zaman mümkün olmayabilir. Bu anlarda iyi bir lider öğretmen öğrenci ve veliler arasında da liderlik yapabilecek kişileri belirler. Böylece hem kendi hem de grup için işleri daha kolay ve anlaşılır hale getirmiş olur (Y3).” “Görev ve sorumlulukların paylaşılması iş yükünü azaltır. Aynı zamanda iş birliği ile daha doğru kararlar verilebilir (Ö2).” “Okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veliyi kapsamaktadır. Çok yönlülük esastır. Fiziksel yapıya ilişkin durumların yanı sıra akademik yönetimde de gereklidir. Ayrıca öğrenci ders yönetimi öğretmenlere paylaştırılabilir (Ö5).” “Kısmen evet, kısmen hayır. Liderlikteki bütün aşamaların paylaştırılabileceğini düşünmüyorum. Karar alma ve yürütme kısmında paylaşma yapılmalı. Denetleme ya da okul otoritesi olma konusunda ise zaman zaman bireysel hareket edilebilir (Ö10).”

Liderlik Paylaşamaz;

“Paylaştırılmaz. Ama burada eğer liderlikten kasıt tek başına karar alma durumundan bahsediliyorsa lider tek başına asla karar vermemeli ve hareket etmemelidir (Y4).” “Paylaştırılmaz. Karar alma aşamasında kargaşaya neden olacağından bu çok kabul edilebilir değildir. Kararlarda itirazlar çoğalır ve süreç içinden çıkılmaz bir hal alır (Y5).” “Karar alma sürecinde kargaşaya neden olma olasılığı yüksektir. Alınan kararlara itirazlar çoğalır ve ortak nokta bulmak zor olur (Ö8).” “Okul yöneticisi ve öğretmenler arasında olabilir. Ancak paydaş sayısı arttıkça ortak noktalarda buluşamama gibi sıkıntılar yaşanabilir (Ö9).”

Katılımcıların liderlik konusundaki bakış açıları, paylaşımcı liderliğin genel olarak avantajlarını ve zorluklarını yansıtıyor. "Liderlik Paylaşılabilir" teması altındaki alt temalar, işbirliğinin önemini, iş yükünün azalmasını ve farklı kişilerin farklı alanlarda liderlik yapabileceği fikrini destekliyor. Bu yaklaşım, çeşitli bakış açılarının bir araya gelerek daha kapsamlı bir liderlik ortamı oluşturabileceğine işaret ediyor. Ancak, "Liderlik Paylaşılmaz" temasındaki alt temalar, karar alma sürecindeki karmaşıklık, artan itirazları ve çok sayıda paydaşın katılımıyla oluşabilecek zorlukları vurguluyor. Bazı durumlarda liderliğin tek bir noktada yoğunlaşmasının, karar alma sürecini hızlandırabileceği ancak birden fazla katılımcının varlığında ortaya çıkabilecek karmaşıklık azaltabileceği fikrini yansıtıyor. Bu analiz, liderlikte paylaşımın işbirliği ve etkili sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığı kadar, fazla sayıda paydaşın katılımıyla da kimi zaman karmaşıklık ve zorluklar doğurabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik bulgulara ulaşabilmek için görüşmelerde katılımcılara; paylaşımcı liderlik uygulamalarına ilişkin yaşanan sınırlılıklara ilişkin neler düşünüyorsunuz? Size göre paylaşımcı liderlik uygulamalarının avantajları nelerdir? Şeklinde sorular yöneltilmiş ve alınan cevaplar incelenerek Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo-2 Paylaşımcı Liderlik ile ilgili Sınırlılık ve Avantajlar

Tema	Alt Tema	Katılımcılar	n
Sınırlılıklar	Karar Alma Süreci ve Uzunluk	Y1, Y3, Y4, Ö5, Ö10	5
	Farklı Görüşlerin Etkisi	Y1, Y4, Y6, Y8, Ö4, Ö5, Ö7	7
	Sorumluluk Alma ve İsteksizlik	Y2, Y5, Y8, Ö1, Ö9	5
Avantajlar	İşbirliği ve Bağlılık	Y1, Y2, Y3, Y5, Y8, Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9	12
	Gelişim ve Yaratıcılık	Y1, Y6, Y7, Ö1, Ö8	5
	Katılım ve Verimlilik	Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Ö4, Ö6, Ö9, Ö10	9

Tablo 2 incelendiğinde paylaşımcı liderlik uygulamalarına ilişkin yaşanan sınırlılıklara yönelik katılımcı görüşlerinin “Karar Alma Süreci ve Uzunluk”, “Farklı Görüşlerin Etkisi” ve “Sorumluluk Alma ve İsteksizlik” alt temaları etrafında değerlendirildiği görülmektedir. Paylaşımcı liderlik uygulamalarının avantajları ise “İşbirliği ve Bağlılık”, “Gelişim ve Yaratıcılık” ve “Katılım ve Verimlilik” alt temaları

çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu temaların oluşturulmasında etkili olan katılımcı görüşlerinden bazıları şu şekildedir;

Sınırlılıklar;

“Acil durumlar ya da hızlı karar verilmesi gereken durumlarda yetersiz kalabilir. Farklı görüşlerin bir araya gelmesi çatışmalara neden olabilir. Herkesin katılımı ile alınan bazı kararlar istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Herkesin görüşlerini almak karar süresini uzatabilir (Y1).” “Personel isteksizliği, her şeyin üst yönetim kademesinden beklenmesi, Gereksiz iş yükü olarak görme ve sorumluluk almaktan kaçınma sınırlılık olabilir (Y2).” Paylaşımçı liderlik uygulamasında bence en önemli sınır liderin kendisi olacaktır. Çünkü paylaşımçı liderlikte liderliği de paylaşmak gerekir. Bu paylaşımçı lider elindeki gücü de paylaşacağından otorite sayısı artacaktır ve karar verme sürecinde sıkıntılar yaşanabilir (Y3).” “Paylaşımçı liderliğin sınırlılıklarından biri olarak alınan kararlardan ve doğacak sonuçlardan liderin sorumlu olması paylaşımçı liderliğin sınırlarının genişletilmesine engel teşkil etmektedir. Diğer bir sınırlılık ise süreç içerisinde dahil olmak istemeyen çalışanlar çalışmaların sekteye uğramasına sebep olabilir (Y5).” “Kural olarak okulu okul müdürü yönetir denmektedir. Müdür buna dayanarak her durumda kendi fikirlerini ve önerilerini dayatmaya kalkarsa huzursuzluk başlar. Olması gereken yerde inisiyatif kullanılmalı, gereken yerde de müdür etkili olmalıdır (Ö5)” “Alınan kararlar ve bunların doğuracağı sonuçlardan lider sorumludur. Ortak karar almayı zorlaştırır. Sürece dahil olmak istemeyen çalışanlar çalışmaları sekteye uğratabilir (Ö8).”

Avantajlar;

“Ekip çalışmasını güçlendirir. Çalışanlarını değerli hissettirir. Ekip üyelerinin gelişimlerini destekler. Okul kültürünün oluşumuna katkı sağlar. Çalışanların yaratıcılığını destekler. Farklı bakış açısı ve önerilerin oluşumuna katkı sağlar. Çalışanların güçlü yönlerini belirler ve destekler. Çalışan ve öğrenci başarısını arttırmaya katkı sağlar (Y1)” “Örgüt içinde yatay iletişim kanalları kurulur. İş görenler arası güven sağlar. Personelin kuruma bağlılığını pekiştirir. Personel kendini değerli hisseder. Okul içindeki her türlü süreçlere her bir birey etkin katılım sağlar (Y2).” “Bence paylaşımçı liderliğin en önemli avantajı grup içerisinde üyelerin memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı olmasıdır. Bununla birlikte aktif lider sayısının artmasıyla etkili çalışma ve paylaşımlara olanak sağlayacak olmasıdır (Y3).” “Kişiler yeteneklerini sergileme konusunda daha cesur davranabilirler (Y7).” “Öğretmenlerin yönetime dahil edilmesi aidiyet duygusunu artırır. Yetenek ve ilgilerine uygun görevler verilmesi iş bölümü ve uzmanlaşmayı beraberinde getirir (Ö1).” “Gerçek manada uygulanabilirse paylaşımçı liderlik örgüt içinde aidiyeti arttıracaktır. Görev ve sorumluluklar paylaşılacağı için işe verilen ehemmiyet artacaktır (Ö3).” “İlerlemeyi, kararları çoğunluğa yaymayı, çalışanların olaylara dahil olmasını sağlar. Ayrıca yöneticinin sorumluluğunu paylaşması üzerinden atması olarak yorumlanabilir (Ö5).” “Tam anlamıyla uygulanırsa grupta yapılan iş ile ilgili başarı sağlanacağını düşünüyorum. İş yükü sadece bir kişide olmayacağı için grup çalışanlarının enerjilerinin yüksek olacağını düşünüyorum (Ö7).” Karar alma aşamasında fikir alışverişinde bulunma. Bu kararların uygulanmasında katılım ve gönüllülük sağlar (Ö10).”

Sınırlılıklar açısından, karar alma sürecinde herkesin katılımıyla uzunluk ve acil durumların getirdiği riskler ön plana çıkıyor. Farklı görüşlerin çatışmaya yol açma potansiyeli, baskın fikirlerin değişikliklere sebep olması ve istenmeyen sonuçlar doğurma riski dikkat çekiyor. Ayrıca, sorumluluk alma konusundaki isteksizlik, personelde meydana gelen isteksizlik, iş yükü algısı ve zaman-kaynak sıkıntıları da belirgin sınırlılıklar arasında olduğu görülmektedir. Ancak, avantajlar bağlamında işbirliği ve bağlılık noktasında ekip çalışmalarını güçlendirme, güven oluşturma ve yatay iletişim kanallarının açılması ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, gelişim ve yaratıcılık adına farklı bakış açılarının katkısı, çalışan ve öğrenci başarısına etki sağlama ve iş bölümü ile uzmanlaşmanın artırılması avantajlar arasında yer alıyor.

Araştırmanın üçüncü alt probleminde yönetici ve öğretmenlerin paylaşımçı liderlik uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sorusu katılımcılara yöneltilmiş ve alınan cevaplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilip Tablo 3’te belirtilmiştir.

Tablo-3 Paylaşımçı Liderlik Uygulamalarının Sonuçları Hakkındaki Görüşler

Tema	Alt Tema	Katılımcılar	n
Ortak Kazanımlar	Bağlılık ve Güven	Y1, Y2, Y4, Y6, Y8, Ö1, Ö2, Ö5, Ö9	9
	Değerli Hissetme ve Motivasyon	Y1, Y4, Y6, Y7, Ö1 Ö2, Ö9,	7
	Üretkenliğin Artması	Y3, Y5, Ö4, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10	7
	Sorumluluk Paylaşımı	Y3, Y5, Ö2, Ö4, Ö6, Ö8	6
	Demokratik Ortam	Y3, Ö1, Ö7,	3

Tablo 3 incelendiğinde paylaşımçı liderlik uygulamalarının sonuçları ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşlerinin “Ortak Kazanımlar” teması altının oluşturulan “Bağlılık ve Güven”, “Değerli Hissetme ve Motivasyon” ve “Üretkenliğin Artması”, “Sorumluluk Paylaşımı” ve “Demokratik Ortam” alt temaları çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Bu temaların oluşturulmasındaki katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Bağlılık ve Güven;

“Okulun sürekli yeni ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemesini sağlar. Takım üyelerinin birbirleri ile daha güçlü bir bağ kurmasını sağlar (Y1).” “Personelin kuruma bağlılığını doğrudan olumlu yönde etkileyeceğini inanıyorum kurum içi güveni arttıracaktır (Y2).” “Tüm süreçlere aktif katılım olması kurumsal bir sinerji yaratacaktır (Y4).” “Ayrıca veli, öğrenci ve öğretmenlerin okula aidiyet duygusunun gelişiminde olumlu yansımaları olacaktır (Y8)” “... Aidiyet Duygusunu artırır (Ö1)” “İnsanların kendisini ait oldukları yerde hissetmeleri hem daha fazla sorumluluk almalarına hem de mutlu olmalarına sebep olur (Ö2)” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden anlaşılacağı gibi görev ve liderlik paylaşımıcılığı daha verimli ve sağlıklı bir kurum ortamı sağlar (Ö4).” “daha anlamlı daha paylaşımcı ve daha başarılı bir çalışma ortamı sağlayacaktır (Ö6).” “Her çalışanın bir rolü olduğu için işleyiş daha kolay sonuca varır (Ö8).” “Huzurlu bir ortamda çalışmak, akademik başarının artmasında katkı sağlaması, sosyal etkinliklerde gönüllü katılımın sağlaması, her türlü alanda akademik sosyal, kültürel etkinliklerde başarının artmasında katkı sağlar (Ö10).”

Değerli Hissetme ve Motivasyon;

“Takım üyelerinin karar alma süreçlerine katılarak, kendilerini daha değerli hissederler. Öğretmen ve diğer okul personelinin motivasyonunu artırabilir (Y1).” “Okulda huzur ortamı sağlanır. Bireyler kendini değerli hisseder. Tüm süreçlere aktif katılım olması kurumsal bir sinerji yaratacaktır (Y4).” “Paylaşımcı liderlik ile bireylere ya da çalışanlara roller yüklendiğinden yorgunluk azalmakta, verimlilik yükselmektedir (Y5).” “Tükenmişlik duygusunu azaltır. Sosyal ilişkileri olumlu olarak besler (Ö1).” “İnsanların kendisini ait oldukları yerde hissetmeleri hem daha fazla sorumluluk almalarına hem de mutlu olmalarına sebep olur (Ö2).” “Paylaşımcı liderlik uygulaması daha iyi kararların alınmasına, çalışanların kendini önemli hissetmesine, verimliliğin artmasına neden olur (Ö9).”

Üretkenliğin Artması;

“Paylaşımcı liderlik uygulamasının eksik kalabilecek tek bir lider yerine çalışmaların daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacak bir grup ortamı oluşturabileceği için tercih edilmesi gereken bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum (Y3).” “Paylaşımcı liderlik uygulaması ile işlerin ve sürecin verimli yürütülmesi sağlanabilmektedir (Y5).” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden anlaşılacağı gibi görev ve liderlik paylaşımıcılığı daha verimli ve sağlıklı bir kurum ortamı sağlar (Ö4).” “Paylaşımcı liderlik uygulaması ile tek bir taraftan bakma yerine değişik bireylerle değişik açılardan bakma ve değerlendirme yapılacağı için daha anlamlı daha paylaşımcı ve daha başarılı bir çalışma ortamı sağlayacaktır (Ö6).” Her çalışanın bir rolü olduğu için işleyiş daha kolay sonuca varır (Ö8).” Huzurlu bir ortamda çalışmak, akademik başarının artmasında katkı sağlaması, sosyal etkinliklerde gönüllü katılımın sağlaması, her türlü alanda akademik sosyal, kültürel etkinliklerde başarının artmasında katkı sağlar (Ö10).”

Sorumluluk Paylaşımı;

“Paylaşımcı liderlik uygulamasının eksik kalabilecek tek bir lider yerine çalışmaların daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacak bir grup ortamı oluşturabileceği için tercih edilmesi gereken bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum (Y3).” “Paylaşımcı liderlik ile bireylere ya da çalışanlara roller yüklendiğinden yorgunluk azalmakta, verimlilik yükselmektedir (Y5).” “Genelde olumlu sonuçlar

gözlemlenmiştir. İşi sahiplenme önemseme ve gerekli çalışmalarını yapma gibi (Y6).” “daha fazla sorumluluk almalarına hem de mutlu olmalarına sebep olur (Ö2).” “Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözünden anlaşılacağı gibi görev ve liderlik paylaşımcılığı daha verimli ve sağlıklı bir kurum ortamı sağlar (Ö4).” “Paylaşımcı liderlik uygulaması ile tek bir taraftan bakma yerine değişik bireylerle değişik açılardan bakma ve değerlendirme yapılacağı için daha anlamlı daha paylaşımcı ve daha başarılı bir çalışma ortamı sağlayacaktır (Ö6).” “Her çalışanın bir rolü olduğu için işleyiş daha kolay sonuca varır (Ö8).”

Demokratik Ortam;

“tek bir lider yerine çalışmaların daha etkin ve verimli geçmesini sağlayacak bir grup ortamı oluşturabileceği için tercih edilmesi gereken bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum (Y3).” “Diktatörlükten sıyrılıp doğal, seçilen lider vasfı olan yöneticiye saygı ve sempati artar. Okullarda çok hasret kaldığımız bir konu olduğunu düşünüyorum (Ö1).” “Grup çalışanları arasında demokratik bir ortam oluşur. Başarı kaçınılmazdır. Herkes söz hakkına ve karar verme yetkisine sahip olacağı için yapılan işi sahiplenirler (Ö7).”

Katılımcıların cevapları değerlendirildiğinde paylaşımcı liderliğin birçok faydasının olduğu ve genel kabul gördüğü söylenebilir. Tüm paydaşların karar alma süreçlerine katılması ve iletişimde aktif olması, okulun yenilikçi yaklaşımlar benimsemesini, birlikte çalışanların bağlarını güçlendirmesini ve değerli hissetmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, bu liderlik yaklaşımının kurum içi huzuru artırdığı, etkin katılımın sinerji yarattığı, işlerin verimli yürütülmesini desteklediği ve aidiyet duygusunu geliştirdiği belirtiliyor. Genel olarak, paylaşımcı liderliğin işbirliği, aidiyet duygusu, verimlilik ve başarıya ulaşma sürecinde önemli bir rol oynayabileceğine dair olumlu bir bakış açısının gözlemlendiği söylenebilir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Çalışmada, liderliğin paylaştırılması hususunda; iş yükünü hafifleteceği ve işbirlikçi çalışma ortamını destekleyeceği, yetki ve sorumlulukların dağıtılarak çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütüleceği, çevre şartlarına göre liderliğin şekillenmesi ve çok yönlü bakış açısına sahip olmanın liderlik için önemli görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra liderliğin paylaştırılmasının karar alma süreçlerini uzatacağı ve kargaşa ortamına zemin hazırlayacağı, ortak noktada buluşmanın zorlaşacağı ve çeşitli uyum sorunlarının gündeme geleceği sonucuna da varılmıştır. Kara (2022) çalışmasında okul müdürlerinin paylaşımcı liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından yüksek düzeyde algılandığı sonucuna ulaşmıştır. Uçar (2015) çalışmasında paylaşımcı liderlik algısının küçük okullarda görevli öğretmenlerde büyük okullarda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç çalışmada ulaşılan çevresel şartlara görelik sonucu ile benzerlik göstermektedir.

Liderliğin paylaştırılmasının sınırlılıkları arasında farklı bakış açısına sahip bireylerin karar alma süreçlerini uzatacağı, sorumluluk alma konusunda bireylerin isteksiz davranabileceği görülürken, işbirliği ve bağlılığı artıracacağı, gelişimi ve yaratıcılığı destekleyeceği katılım ve verimliliği artıracacağı avantajları arasında görülmektedir sonucuna ulaşılmıştır. Uçar ve Dağlı (2017) benzer çalışmasında okul müdürlerinin paylaşımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonları ve yaratıcılıkları arasında olumlu ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yetim (2015) araştırmasında öğretmenlerin müdürlerinde gördükleri dağıtımcı liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Çalışmada paylaşımcı liderlik uygulamaları sonucunda bir takım ortak kazanımların elde edeceği ve liderlik paylaşımının kabul gören bir yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ortak kazanımları şu şekilde ifade edebiliriz; kurumsal bağlılık ve güven ortamının oluşturulması, bireylerin kendilerini değerli hissetmesi ve motivasyonlarının artması, üretkenliğin artması, sorumlulukların paylaşılması konusunda isteklilik, demokratik kurum ortamlarının yaratılması. Çiçek (2018) çalışmasında paylaşımcı liderlik ile örgütsel güven arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Eğitim örgütlerinde güvenin tesis edilmesinde okul lideri olan müdürün paylaşımcı liderlik davranışları sergilemesinin etkisinin de bulunduğu görülmektedir. Benzer bir çalışmada Ulusoy (2014) çalışmasında okul müdürlerinin paylaşımcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumunu ve örgütsel adanmışlıklarını da etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

ÖNERİLER

Paylaşımçı liderlik yaklaşımını desteklemek adına yöneticiler ve liderler için özel eğitim programları düzenlenebilir. Bu programlar, paylaşımçı liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanarak etkili ve verimli bir liderlik yaklaşımının benimsenmesine yardımcı olabilir.

Etkili karar alma süreçlerini desteklemek için iletişimdeki etkinliğe odaklanan atölye çalışmaları düzenlenebilir. Bu çalışmalar, farklı bakış açılarını bir araya getirerek ortak karar alma süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyebilir.

Liderlerin paylaşımçı liderlik davranışlarını değerlendirmek için ölçütler ve değerlendirme sistemleri geliştirilebilir. Bu sistemler, liderlerin paylaşımçı liderlik becerilerini daha iyi anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çalışma, liderlik uygulamalarının çevresel koşullara göre şekillenebileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda, liderlik modelleri ve stratejileri üzerine çevresel faktörleri göz önünde bulunduran çalışmalar yapılabilir.

Liderlik uygulamalarının çalışan motivasyonu ve performans üzerindeki etkilerini izlemeye yönelik sistemler geliştirilebilir. Bu sistemler, liderlik yaklaşımlarının organizasyonel performansı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kullanılabilir.

Çalışmalar, okul türlerine göre öğretmen algıları arasındaki farklılıkları anlamak için okul türü bazında karşılaştırmalar yapabilir. Bu karşılaştırmalar, paylaşımçı liderlik algısının farklı okul türlerinde nasıl değişebileceğini göstermeye yardımcı olabilir.

KAYNAKÇA

Akçadağ, T. (2018). *İyi öğretmen doğru okul*. Ankara: Anı Yayıncılık.

Akgün, Ö. F. (2019). *Dağıtımçı Liderlik Davranışlarının Okul Türüne Ve Müdürlerin Belirli Özelliklerine Göre İncelenmesi*. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aslan, M. ve Bakır, A. A. (2015). Okul örgütlerinde paylaşılan liderlik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 21(1), 1- 24.

Aydın, M. (2014). *Eğitim yönetimi (kavramlar, kuramlar, süreçler, ilişkiler)* (10.Baskı). Ankara: Gazi.

Aydın, M. (2018). *Eğitim yönetimi*. (11. basım). Ankara: Gazi Kitapevi.

Baloğlu, N. (2011). Dağıtımçı liderlik: Okullarda dikkate alınması gereken bir liderlik yaklaşımı. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 127-148.

Bass, B. M., & Bass, R. (2008). *The Bass handbook of leadership: theory, research, and managerial applications*. New York: Free.

Beycioğlu, K., & Aslan, M. (2007). The need for organizational innovations in public elementary schools. *International Journal of Educational Reform*. 16, 27-37.

Brungardt, C. L. (1998). The new face of leadership: İmplications for higher education. Retrieved from http://www.nwlink.com/~donclark/leader/lead_edu.html.

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2008). *Reframing organizations: artistry, choice and leadership* (4th Edition). San Francisco, CA: Jossey Bass.

Bursalıoğlu, Z. (1994). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Ankara: Pegem.

Cemaloğlu, N. (2019). *Yönetimin PIN Kodu*. Ankara: PEGEM Akademi.

Chang, I. (2011). A study of the relationships between distributed leadership, teacher academic optimism and student achievement in Taiwanese elementary schools. *School Leadership and Management*, 31(5), 491-515

Christy, M. J. K. (2008). A comparison of distributed leadership readiness in elementary and middle school. University of Missiori. Unpublished Doctoral Dissertation.

Çelik, V. (2001). *Geleceğin okul liderleri. 2000 Yılında Türk Millî Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu*. Ankara: Başkent Öğretmenevi

- Çelik, V. (2005). Liderlik. Y. Özden (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı içinde (s. 187-215). Ankara: Pegem A.
- Çiçek, E. (2018). *Eğitim Kurumlarında Dağıtımçı Liderlik ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki (Kayseri İl Merkezi Örneği)*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Daft, R.L. (1997). Management. New York: Dryden. 4th Edition.
- Delibaş, S. (2018). *Ortaokul Öğretmenlerinin Dağıtımçı Liderlik Algıları*. Trabzon: Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Elmore, R. F. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington: The Albert Shanker Institute. Retrieved from <http://www.shankerinstitute.org/Downloads/building.pdf>
- Erdoğan, İ. (2008). *Eğitim ve okul yönetimi*. İstanbul: Sistem.
- Eren, E. (1991). *Yönetim ve organizasyon*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
- Eren, E. (1993). *Yönetim psikolojisi* (4. Baskı). İstanbul: Beta.
- Ereş, F. & Akyürek, M. İ. (2016). İlkokul Müdürlerinin Dağıtılmış Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki Düzeyleri. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(3), 427-449.
- Gedik, Y. (2020). Dönüşümsel ve işlemsel liderlik. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 19-34.
- Gedikoğlu, T. (2015). Liderlik ve okul yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Gronn, P. (2008). The future of distributed leadership. *Journal of Educational Administration*, 46(2), 141-158.
- Gronn, P. (2009). From distributed to hybrid leadership practice. In *Distributed leadership* (pp. 197-217). Springer, Dordrecht.
- Haris, A. (2009). Creative leadership developing future leaders management in education. [Electronic version]. *British Educational Leadership, Management & Administration Society (Belmas)*, 23(1), 9–11.
- Hulpia, H., Devos, G., and Rosseel, Y. (2009b). The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers' and teacher leaders' job satisfaction and organizational commitment. *School Effectiveness and School Improvement*, 20(3), 291-317
- Kara, C. (2022). *Okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik davranışları ile okul aile bağlantısı arasındaki ilişki*. Zonguldak: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kılıç, G. (2006). Eğitim Kurumlarında Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürünün Performans Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Kıngır, S. ve Şahin, M. (2005). *Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler içinde: Yönetici ve Liderlik*, (Editör: Mehmet Tikici), Ankara: Nobel Yayın.
- Koçel, T. (2011). *İşletme Yöneticiliği*. İstanbul: Beta Basım.
- Korkut, H. (1992). Üniversite akademik yöneticilerinin liderlik davranışları. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 25(1), 93-11.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. *School Leadership and Management*, 28(1), 27-42. <https://doi.org/10.1080/13632430701800060>
- Mermer, M. (2019). *Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinde Dağıtımçı Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

- Özdemir, M. (2012). Dağıtımçı Liderlik Envanterinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 18(4), 575-598.
- Özdemir, S., & Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. *Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3, 266-282.
- Özden, Y. (2002). *Eğitimde Yeni Değerler*. Ankara: Sistem Ofset.
- Özer, N., & Beycioğlu, K. (2013). Paylaşılan liderlik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlilik çalışmaları. *İlköğretim online*, 12(1), 77-86.
- Pierce, J. L., & Newstrom, J. W. (2003). Introduction to leadership on CALL. In J. L. Pierce & J. W. Newstrom (Eds.), *CALL leaders & the leadership process: readings, self-assessments and applications* (pp. 1-11) (6th edition). Boston: McGraw-Hill.
- Sağır, M. (2013). Okul liderliği. N. Can (Ed.), *Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi içinde* (s. 184-213). Ankara: Pegem Akademi.
- Spillane, J. P. (2005). Distributed leadership. *The Educational Forum*, 69(2), 143-150. <https://doi.org/10.1080/00131720508984678>
- Spillane, J.P. & Camburn, E.M. (2006). The practice of leading and managing: The distribution of responsibility for leadership and management in the schoolhouse. American Educational Research Association.
- Spillane, J. P., Halverson, R. & Diamond, J. B. (2004). Towards A Theory Of Leadership Practice: A Distributed Perspective. *Journal of Curriculum Studies*, 36(1), 3-34.
- Şişman, M. (2012). *Öğretim liderliği* (4.Baskı). Ankara Pegem Akademi.
- Tekarslan, E., Tanıl, K., Hüner, S. ve Can A. B. (2000). *Davranışın Sosyal Psikolojisi*. İstanbul: İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayınları.
- Turan, S. (2020). Okul Yöneticisinin Liderlik Rollerini. N. Cemaloğlu (Ed.). *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde* (s. 445-467). Ankara: Pegem Akademi.
- Turan, S., & Bektaş, F. (2014). Liderlik. S. Turan (Ed.), *Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama içinde* (s. 293-336). Ankara: Pegem Akademi.
- Uğur, U. (2014). "Yöneticilik ve Liderlik Ayırımında Kişisel Farklılıkların Rolü" *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, S. 1, ss. 122 – 136.
- Yılmaz, A. (2013). *İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Paylaşılan Liderlik*. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Zel, U. (2001). *Kişilik ve Liderlik, Evrensel Boyutlarıyla Yönetimsel Açından Araştırmalar, Teoriler ve Yorumlar*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.